

Облік і оподаткування

УДК 657:004.77(477)

DOI <https://doi.org/10.5281/zenodo.13296464>

Вплив цифрових інновацій на ефективність бухгалтерського обліку в Україні

Євсєєва Ольга Олексіївна

доктор економічних наук, професор, кафедра фінансів, обліку і аудиту,
факультет економічний, Український державний університет залізничного
транспорту, м. Харків, Україна, <https://orcid.org/0000-0003-2042-8277>

Іванова Наталія Анатоліївна

кандидат економічних наук, доцент кафедри обліку і оподаткування, факультет
економіки і підприємництва, Уманський національний університет садівництва,
м. Умань, Україна, <https://orcid.org/0000-0001-8714-9171>

Скорба Олег Анатолійович

кандидат економічних наук, доцент, старший викладач кафедри
бухгалтерського обліку та оподаткування, навчально-науковий інститут
бізнесу, економіки та менеджменту, Сумський державний університет, м. Суми,
Україна, <https://orcid.org/0000-0002-8209-0673>

Прийнято: 22.06.2024 | Опубліковано: 25.07.2024

Анотація: стаття досліджує вплив цифрової трансформації на сучасний бухгалтерський облік в Україні. За основу дослідження взято методи збору, порівняння та аналізу наукової інформації. Виявлено, що цифрові технології

суттєво змінюють підходи до ведення бухгалтерського обліку, підвищуючи його ефективність і точність. Швидкий розвиток інформаційних технологій сприяє автоматизації та інтеграції бухгалтерських систем, що дозволяє оптимізувати витрати, покращити контроль над фінансовими операціями та мінімізувати ризики помилок. Дослідження демонструє, що цифрові технології відкривають нові можливості для автоматизації рутинних процесів та підвищення якості фінансової звітності. Зауважено, що впровадження інноваційних цифрових рішень у бухгалтерському обліку може суттєво підвищити ефективність управління фінансовими ресурсами, забезпечити прозорість звітності та знизити ризики. Однак, поряд із перспективами, цифровізація цієї сфери також ставить перед українськими підприємствами низку проблем, які потребують комплексного підходу до їх вирішення. У висновку відзначено, що цифрові технології в бухгалтерському обліку України відкривають нові горизонти для підвищення ефективності та точності фінансових процесів. Перспективи інновацій, таких як хмарні технології, програмні роботи, штучний інтелект, блокчейн, Big Data та інтернет речей (IoT), дозволяють значно зменшити ймовірність помилок і скоротити витрати часу на обробку даних. Впровадження цих технологій забезпечує не лише автоматизацію й оптимізацію процесів, але й відкриває нові можливості для прозорості та безпеки фінансової інформації. Також вони сприяють підвищенню ефективності бізнесу, дозволяючи компаніям швидше адаптуватися до змін ринку. Ці інновації також підтримують більш точне прогнозування та прийняття рішень, що знижує ризики і сприяє довгостроковому зростанню.

Ключові слова: автоматизація, цифровізація, IT-рішення, хмарні технології, програмні роботи, штучний інтелект, блокчейн, Big Data, IoT.

The Impact of Digital Innovation on Accounting Efficiency in Ukraine

Olga Ievsieieva

Doctor of Economic Sciences, Professor, Department of Finance, Accounting and Audit, Faculty of Economics, Ukrainian State University of Railway Transport, Kharkiv, Ukraine, <https://orcid.org/0000-0003-2042-8277>

Nataliia Ivanova

PhD in Economics, Associate Professor, Department of Accounting and Taxation, Faculty of Economics and Entrepreneurship, Uman National University of Horticulture, Uman, Ukraine, <https://orcid.org/0000-0001-8714-9171>

Oleh Skorba

PhD in Economics, Assistant Professor, Department of Accounting and Taxation, Sumy State University, Sumy, Ukraine, <https://orcid.org/0000-0002-8209-0673>

Abstract: The article examines the impact of digital transformation on modern accounting in Ukraine. The study is based on the methods of collecting, comparing and analyzing scientific information. It is found that digital technologies significantly change approaches to accounting, increasing its efficiency and accuracy. The rapid development of information technology facilitates the automation and integration of accounting systems, which allows to optimize costs, improve control over financial transactions and minimize the risk of errors. The study shows that digital technologies open up new opportunities for automating routine processes and improving the quality of financial reporting. It is noted that the introduction of innovative digital solutions in accounting can significantly improve the efficiency of financial resource management,

ensure transparency of reporting and reduce risks. However, along with the prospects, the digitalisation of this area also poses a number of problems for Ukrainian enterprises that require a comprehensive approach to their solution. The author concludes that digital technologies in Ukrainian accounting open up new horizons for improving the efficiency and accuracy of financial processes. The prospects of innovations such as cloud technologies, software robots, artificial intelligence, blockchain, Big Data and the Internet of Things (IoT) can significantly reduce the likelihood of errors and reduce the time spent on data processing. The introduction of these technologies not only automates and optimizes processes, but also opens up new opportunities for transparency and security of financial information. They also help to improve business efficiency by enabling companies to adapt more quickly to market changes. These innovations also support more accurate forecasting and decision-making, which reduces risks and promotes long-term growth.

Keywords: automation, digitalization, IT solutions, cloud technologies, software robots, artificial intelligence, blockchain, Big Data, IoT.

Постановка проблеми. Цифрові технології стрімко змінюють усі сфери нашого життя, і бухгалтерський облік не є винятком. В умовах глобалізації та постійного технологічного прогресу підприємства стикаються з необхідністю адаптувати свої фінансові процеси до нових викликів. Впровадження інноваційних цифрових рішень у бухгалтерському обліку може суттєво підвищити ефективність управління фінансовими ресурсами, забезпечити прозорість звітності та знизити ризики.

Однак, поряд із перспективами, цифровізація цієї сфери також ставить перед українськими підприємствами низку проблем, які потребують комплексного підходу до їх вирішення. Щонайперше, недостатній рівень цифрової грамотності серед бухгалтерів може перешкоджати ефективному впровадженню цифрових технологій. По-друге, існують проблеми з інтеграцією нових цифрових систем в уже існуючі облікові практики та інфраструктуру, що

може призводити до труднощів у переході на нові платформи. Швидкий розвиток технологій може випереджати законодавчі та нормативні рамки, що ускладнює регулювання та контроль за новими обліковими процесами.

Таким чином, ключовими питаннями для дослідження є: які саме інноваційні технології можуть бути впроваджені в бухгалтерському обліку України, які перешкоди та виклики виникають при їх впровадженні. Розв'язання цих питань дасть змогу знайти оптимальні шляхи інтеграції цифрових технологій в бухгалтерський облік та забезпечити їх ефективне використання для покращення фінансового управління на вітчизняних підприємствах.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Аналіз останніх досліджень і публікацій у сфері цифрових технологій у бухгалтерському обліку свідчить про значний інтерес наукової спільноти до цього питання, що обумовлено швидким розвитком цифрової економіки та необхідністю адаптації бухгалтерських практик до нових умов. Серед основних робіт, які заслуговують на увагу, можна виділити дослідження С. Бардаша та І. Грабчук [1], в якому аналізують основні можливості та ризики цифрових технологій у бухгалтерському обліку. Автори наголошують, що основний прояв використання цифрових технологій в бухгалтерському обліку стосується скорочення витрат часу на збір та обробку інформації.

С. Бурлан С. [2] підкреслює, що діджиталізація є ключовим трендом бухгалтерського обліку, який веде до глибоких змін у традиційних методах ведення обліку.

Дослідження Т. Гайдучок та Н. Цегельник [3] зосереджене на використанні Big Data в бухгалтерському обліку. Автори зазначають, що застосування Big Data здатне докорінно трансформувати процес бухгалтерського обліку на підприємствах, що призведе до зниження витрат, підвищення ефективності прийняття рішень та оперативного виявлення причин і проблем у режимі реального часу.

Н. Домбровська [5] досліджувала вплив цифрових технологій на ефективність і якість фінансової звітності, зокрема, як впровадження автоматизованих систем може покращити точність даних і прозорість фінансових процесів.

Стаття О. Лемішовської та В. Лінинської [8] досліджує вплив інформаційних технологій на організацію бухгалтерської діяльності та аналізує тенденції впровадження ІТ-інструментів у бухгалтерський облік. Висновки підкреслюють необхідність модернізації бухгалтерського обліку в умовах цифровізації економіки та пропонують нові підходи до його організації.

Дослідження Н. Правдюк та М. Обнявки [12] сфокусовано на вивченні блокчейну в контексті облікової системи. Авторами представлено основні фактори, що впливають на вартість впровадження блокчейну. Наголошено, що бухгалтерам, командам, керівництву та державним органам, які впроваджують блокчейн та приймають рішення на основі даних, отриманих з блокчейну, знадобляться нові навички для адаптації до мінливого середовища.

У дослідженні І. Спільник та М. Палюха М. [14] сформульовано висновок, що значні технологічні та інформаційні зміни, а також зростання інформаційного потенціалу цифрової економіки стимулюють модернізацію бухгалтерської науки, розвиток методології та організації облікового процесу. Автори наголошують на важливості перегляду ролі облікової системи та підвищення престижу професії бухгалтера. Вони підкреслюють, що в умовах розвитку інформаційного суспільства та цифрової економіки виникають передумови для формування нової парадигми бухгалтерського обліку, яка потребує подальших наукових досліджень і розробки нових концепцій і підходів.

Результати дослідження А. Шиша [16] показали, що хмарні технології надають численні переваги для бухгалтерії, такі як підвищення ефективності, масштабованість і гнучкість. Висновки дослідження акцентують на необхідності всебічного підходу до адаптації і інтеграції хмарних рішень, акцентуючи увагу на розвитку інформаційної безпеки, підвищенні обізнаності персоналу та

забезпеченні відповідності локальному законодавству. Рекомендації включають розробку специфічних стратегій для подолання цих викликів, зокрема через навчання і розвиток навичок співробітників, удосконалення політик безпеки даних та забезпечення гнучкості облікових систем для відповідності змінюваному бізнес-середовищу.

В табл.1 узагальнимо ключові тенденції у сфері цифрових технологій в бухгалтерському обліку

Таблиця 1

Ключові тенденції у сфері цифрових технологій в бухгалтерському обліку

Тенденція	Опис
Автоматизація процесів	Використання програмного забезпечення для автоматизації рутинних бухгалтерських операцій і облікових процесів.
Хмарні технології	Перенесення облікових систем і даних в «хмару», що забезпечує доступ з будь-якої точки світу та зменшує витрати на інфраструктуру.
Штучний інтелект (AI)	Застосування AI для прогнозування фінансових трендів, автоматизації рутинних завдань, виявлення шахрайства.
Блокчейн	Використання технології блокчейн для забезпечення прозорості і достовірності фінансових транзакцій.
Інтеграція з іншими системами	Інтеграція бухгалтерських систем з ERP, CRM та іншими бізнес-системами для покращення управлінських процесів.
Аналітика великих даних (Big Data)	Використання аналітики великих даних для отримання глибших бізнес-інсайтів і стратегічного планування.
Роботизація процесів (RPA)	Автоматизація повторюваних завдань за допомогою роботизованих процесів автоматизації (RPA).
Електронні документи та підписи	Перехід на електронні документи і підписи для підвищення ефективності облікових процесів і зменшення паперових витрат.
Кібербезпека	Зміцнення заходів кібербезпеки для захисту бухгалтерських даних від зловмисних атак і витоків інформації.
Мобільні технології	Розвиток мобільних додатків для бухгалтерії, що дозволяють доступ до даних і управління обліком через мобільні пристрої.

Джерело: складено автором за даними [1; 2; 3; 5; 8; 12; 14; 16]

Таким чином, аналіз існуючих досліджень показує, що хоча цифровізація бухгалтерського обліку має значний потенціал, існує необхідність у подальших дослідженнях, спрямованих на вирішення наявних проблем та використання можливостей, які відкривають новітні технології.

Виділення невирішених раніше частин загальної проблеми. Цифрові технології вже давно стали невід'ємною частиною світового бухгалтерського обліку. Проте їх імплементація в українських підприємствах розпочалася відносно недавно. Саме тому актуальним є дослідження переваг та викликів, пов'язаних з використанням цифрових інструментів в українському контексті. Визначення потенційних бар'єрів та можливостей, що відкриваються завдяки цифровим технологіям, дозволить сформулювати стратегію ефективного переходу до цифрового обліку в Україні.

Мета статті: дослідження перспектив впровадження інновацій у сфері цифрових технологій для бухгалтерського обліку в Україні.

Завдання статті:

1. Вивчити вплив цифрових технологій на бухгалтерський облік в Україні
2. Дослідити перспективи інновацій та особливості впровадження сучасних технологій (хмарні технології, технології програмних роботів і ШІ, блокчейн, Big Data, інтернет речей (IoT)), з метою підвищення ефективності, точності та прозорості облікових процесів.
3. Визначити ключові виклики та можливості, що виникають у процесі їх інтеграції в практику бухгалтерського обліку.

Виклад основного матеріалу дослідження. Цифрова трансформація радикально змінює бізнес-моделі сучасних компаній. Впровадження цифрових інструментів дозволяє не лише автоматизувати рутинні завдання, але й створювати інноваційні рішення, які відповідають потребам сучасного

споживача. Ігнорування цифрової трансформації створює значні ризики для довгострокової конкурентоспроможності підприємств. Ця трансформація зачіпає також й сферу бухгалтерського обліку. У сучасних умовах облік зазнав значних трансформацій, що обумовлено рядом факторів (табл. 2).

Таблиця 2

Фактори, що обумовили сучасний стан обліку в умовах цифровізації

№ за/п	Фактор	Опис
1	Підвищення темпів розвитку електронного документообороту	Заміна паперових документів на електронні зменшила витрати часу та ресурсів, одночасно підвищивши швидкість обробки інформації та її доступність
2	Виділення інформації як окремого чинника, що впливає на вартість бізнесу	Інформація стала важливим активом, який може суттєво впливати на ринкову вартість компанії
3	Поява нових об'єктів обліку	Цифрова економіка породила нові види активів, такі як криптовалюти та токенизовані активи, що вимагають специфічних облікових підходів
4	Зростання частки нефінансової інформації	Все більше уваги приділяється нефінансовій інформації, що включає соціальні, екологічні та управлінські аспекти діяльності підприємств
5	Зміна пріоритетів з фінансових на нефінансові	Підприємства все частіше зосереджуються на нефінансових показниках, таких як корпоративна соціальна відповідальність, стійкий розвиток, що відображається і в обліковій політиці
6	Зміна технічно-технологічних підходів до облікової інформації	Використання сучасних технологій, таких як Big Data (Великі дані), хмарні обчислення, автоматизація процесів, змінило підходи до збору, накопичення, узагальнення та обробки облікової інформації
7	Створення глобального середовища обміну інформацією	Зростання значущості міжнародного обміну даними та посилення вимог до інформаційної безпеки потребують нових методів захисту та управління інформацією

8	Зміна облікових підходів та методик	Облікова практика змінюється, адаптуючись до нових економічних реалій, що вимагає перегляду традиційних облікових методик та створення нових стандартів і норм
---	-------------------------------------	--

Джерело: [14, с. 85]

Ці фактори спричинили необхідність адаптації облікової системи до викликів цифрової економіки та створення нових підходів до управління обліковою інформацією, адже нині якісна та точна фінансова звітність стає ключовим фактором у відносинах підприємства з інвесторами, регуляторами та іншими зацікавленими сторонами. Цифрові рішення сприяють підвищенню надійності звітності та забезпечують доступ до актуальної інформації в будь-який момент [5, с. 239-240].

Впровадження сучасних цифрових технологій у сферу бухгалтерського обліку впливає на методологічні аспекти організації бухгалтерського обліку та обробки облікової інформації, а також на технологічні й інформаційні процеси [1]. Це включає автоматизацію рутинних операцій, розвиток нових методик аналізу, покращення точності даних і оптимізацію процесів обліку.

Ці технології забезпечують більш оперативну та прозору роботу з обліковою інформацією, дозволяючи здійснювати операції в режимі реального часу, що сприяє підвищенню транспарентності та ефективності бухгалтерського обліку [8].

Цифровізація значно змінила підхід до роботи з інформацією, що проявляється у кількох ключових аспектах:

- перехід до електронних носіїв;
- зміни у якості та обсягах інформації;
- проблеми достовірності та актуальності інформації;
- зростання ризиків витікання інформації;
- поява нових об'єктів обліку.

Паперові носії інформації стрімко втрачають свою актуальність, адже електронний формат стає основною формою представлення та зберігання даних. Це дає змогу зберігати великі обсяги інформації, забезпечуючи швидкий доступ до неї, зменшення фізичного простору для зберігання та полегшення її передачі. Сьогодні обсяги інформації зростають у геометричній прогресії, що суттєво ускладнює процеси її оброблення та орієнтування в інформаційному середовищі. Це також вимагає розвитку нових інструментів для ефективного управління інформацією та аналізу даних. Значна частина інформації, що поширюється, може бути недостовірною або застарілою. Це створює додаткові виклики щодо необхідності ретельного аналізу та перевірки інформації перед її використанням. З розвитком цифровізації підвищився рівень небезпеки несанкціонованого доступу до інформації, що потребує додаткових заходів для її захисту. Використання новітніх технологій забезпечує збереження конфіденційності та недоторканності даних. З появою нових цифрових активів та технологій виникла потреба в розробці нової методології для їх оцінки та обліку. Це необхідно для того, щоб правильно представити інформацію про ці активи перед стейкхолдерами, забезпечуючи прозорість та відповідність сучасним стандартам [13, с. 268].

Впровадження цифрових інструментів і технологій у бухгалтерський облік сприяє спрощенню облікових процесів, дозволяючи спеціалістам зосереджуватися на результатах роботи та розробці заходів для покращення фінансового стану підприємства [6, с. 40]. Це також сприятиме досягненню основних завдань бухгалтерського обліку, таких як автоматизація складання фінансової звітності та захист даних [11, с. 36], а також формуванню облікової політики підприємств з урахуванням ключових критеріїв інноваційного розвитку бізнесу [10, с. 98].

Отже, цифрові технології радикально змінюють бухгалтерський облік в Україні, впливаючи на ефективність і точність фінансових процесів. В умовах швидкого розвитку інформаційних технологій, бухгалтерські системи стають все

більш автоматизованими і інтегрованими, що дає змогу знижувати витрати, покращувати контроль над фінансовими потоками та зменшувати ймовірність помилок.

Перспективи цифрових технологій в бухгалтерському обліку України відкривають нові горизонти для автоматизації процесів і підвищення точності фінансових звітів. Серед ключових інновацій, що формують майбутнє бухгалтерії, відмітимо наступні:

1. Хмарні технології.

Хмарні обчислення представляють новий підхід, який знижує складність ІТ-систем завдяки використанню ефективних технологій, що керуються самостійно і доступні на вимогу через віртуальну інфраструктуру. Цей метод також дозволяє споживати ресурси у вигляді сервісів, що значно спрощує управління та масштабування облікових систем [9].

Основною перевагою хмарних технологій є можливість швидкого доступу до фінансових даних та аналітичних інструментів без прив'язки до місця розташування користувача. Це дозволяє значно оптимізувати робочі процеси, автоматизуючи рутинні завдання та покращуючи точність фінансової звітності. Однак в Україні використання хмарних рішень у бухгалтерії стикається з певними труднощами, такими як недостатній рівень ІТ-інфраструктури, обмеження, що випливають з місцевого законодавства, та потреба в адаптації до специфічних умов бізнес-середовища [16].

На нашу думку, хмарні технології в бухгалтерському обліку значно підвищують ефективність роботи завдяки зручному доступу до даних з будь-якого місця. Вони знижують витрати на інфраструктуру та забезпечують автоматизацію рутинних процесів. Також «хмара» забезпечує високий рівень безпеки та резервного копіювання даних, що сприяє покращенню співпраці між членами команди та легкому масштабуванню систем відповідно до потреб бізнесу.

2. Технології програмних роботів та штучного інтелекту.

Технології програмних роботів та штучного інтелекту (ШІ) в бухгалтерському обліку здатні значно покращити точність і швидкість обробки даних. Вони автоматизують рутинні завдання, такі як введення даних, перевірка відповідності та складання звітів, знижуючи ймовірність помилок. ШІ може допомогти в аналізі фінансових даних, виявленні аномалій та прогнозуванні тенденцій, що дозволяє приймати обґрунтовані рішення.

ШІ доцільно використовувати для вирішення як регулярних завдань, таких як управління дебіторською та кредиторською заборгованістю, витратами і грошовими потоками, так і нестандартних завдань, включаючи управління товарними потоками, створення прогнозних моделей і виявлення шахрайських схем. Головною особливістю ШІ є здатність обробляти великі обсяги інформації швидко та ефективно, що дуже важливо у бухгалтерському обліку, зокрема для збору, обробки та аналізу даних під час досліджень. До переваг технології також відноситься можливість автоматичної та швидкої підготовки бухгалтерських звітів [4, с.194].

Погоджуємося, що технології програмних роботів та ШІ в бухгалтерському обліку значно підвищують ефективність та точність обробки фінансових даних, автоматизуючи рутинні завдання та забезпечуючи глибший аналіз. Вони також допомагають у виявленні аномалій і ризиків, що сприяє зниженню помилок і шахрайства. Разом з тим, впровадження цих технологій вимагає врахування питань кібербезпеки, етичних аспектів і можливих змін у структурах праці, що потребує ретельного управління та адаптації з боку організацій.

3. Технології блокчейн.

Однією з інноваційних технологій, що може радикально змінити традиційний бухгалтерський облік, є блокчейн, оскільки вона пропонує більш безпечні та прозорі методи обліку. Інтеграція професійних аспектів обліку з блокчейн технологією має потенціал для боротьби з шахрайством і спотворенням інформації, а також для забезпечення високоякісної інформації

про внутрішні і зовнішні процеси організації [12]. Ми вважаємо, що технології блокчейн мають значний потенціал для трансформації бухгалтерського обліку завдяки своїм унікальним властивостям, таким як прозорість, незмінність і дистрибуція даних. Основні аспекти використання блокчейн-технологій у бухгалтерському обліку згруповано в табл.3.

Таблиця 3

Вплив блокчейн-технологій на бухгалтерський облік

Аспект	Опис
Прозорість і аудит	Блокчейн забезпечує прозорість завдяки незмінним записам про всі транзакції, що спрощує процес аудиту і зменшує ризики фальсифікацій.
Автоматизація через смарт-контракти	Смарт-контракти автоматично виконують умови контрактів, що дозволяє автоматизувати фінансові транзакції та угоди без посередників.
Покращення безпеки	Дані на блокчейні захищені криптографічно, що ускладнює їх підробку і зміну, підвищуючи загальний рівень безпеки.
Зменшення витрат на транзакції	Блокчейн дозволяє зменшити витрати на транзакції шляхом уникнення посередників, таких як банки або платіжні системи.
Забезпечення доступу і інтеграція	Інтеграція блокчейну з іншими системами (ERP) дозволяє автоматично оновлювати облікові записи і звіти, покращуючи синхронізацію даних.
Міжнародні транзакції	Блокчейн спрощує міжнародні транзакції, зменшуючи витрати і час на передачу грошей через кордони, без потреби у валютних обмінах.
Контроль і управління ланцюгами постачання	Блокчейн забезпечує прозорість у ланцюгах постачання, дозволяючи відслідковувати товари і підтверджувати їх походження та якість.

Джерело: складено автором самостійно

Сьогодні блокчейн-технології є однією з найбільш інноваційних концепцій, що може кардинально змінити бухгалтерський облік. Впровадження блокчейн у бухгалтерію призведе до еволюції ролі бухгалтера, виникнення нових

послуг, можливості контролю та аудиту в режимі реального часу, а також спростить міжнародні транзакції та знизить ризики фальсифікацій і помилок. Хоча компанії ще не готові до такого стрибка, технологія розвивається і в перспективі може створити нову еру в бухгалтерському обліку [12, с. 181].

4. Технології роботи з великими масивами даних.

BigData – це сукупність таких особливостей, як: величезний обсяг даних, який потребує спеціальних засобів для зберігання та обробки; висока швидкість обробки та потреба у отриманні результатів у реальному часі; різноманітність і постійна зміна даних, а також відсутність чіткої структури. Технологія Big Data охоплює зберігання інформації (через хмарні технології), її структурування (з використанням програмних рішень та платформ) та управління і аналіз (обробка даних і створення аналітичних звітів)

Основні переваги використання Big Data згруповано на рис.1.

Рис.1. Основні переваги використання Big Data в бухгалтерському обліку

Джерело: [3, с. 28]

Отже, технології Big Data здатні суттєво покращити бухгалтерський облік завдяки автоматизації процесів, точності звітності та можливості аналізу даних у реальному часі. Це дозволить компаніям ефективніше управляти фінансами та швидше реагувати на зміни в економічному середовищі.

5. Інтернет речей.

Впровадження інтернету речей (IoT) в бухгалтерський облік відкриває нові горизонти для автоматизації та оптимізації бізнес-процесів (табл. 4). Це забезпечує швидший і точніший доступ до критичної інформації, підвищуючи ефективність управлінських рішень [7]. Проте використання нових технологій часто створює більш ризикові обставини (табл. 4).

Таблиця 4

Переваги та ризики впровадження інтернету речей (IoT) в бухгалтерський облік

Переваги/ризик	Опис
Переваги	1. Доступ до даних в режимі реального часу. IoT дозволяє отримувати актуальну інформацію про фінансові та матеріальні ресурси компанії, що забезпечує точніший та своєчасний моніторинг.
	2. Швидка та безпечна передача даних. З IoT можна автоматизувати збір та передачу фінансових даних між пристроями і системами, що зменшує потребу в ручному введенні даних і знижує ймовірність помилок.
	3. Поглиблення бухгалтерської аналітики. Інтеграція IoT з аналітичними інструментами дозволяє проводити більш детальний аналіз фінансових показників і виявляти тренди, що допомагає в ухваленні стратегічних рішень.
Ризики	Ризик цифрових атак. Підключення великої кількості пристроїв до мережі збільшує ризик несанкціонованого доступу до фінансових даних. Хакери можуть використовувати вразливості в IoT для атаки на систему обліку.
	Контроль зовнішнього доступу. Необхідно впроваджувати заходи контролю доступу для захисту чутливих фінансових даних від несанкціонованого використання. Це включає аутентифікацію та авторизацію користувачів, шифрування даних, а також моніторинг активності.
	Забезпечення регулярної роботи IoT. Надійність і безперебійність роботи IoT-пристроїв є критично важливими для забезпечення точності даних. Потрібно забезпечити регулярний моніторинг і технічне обслуговування систем.

Кібербезпека. Важливо постійно оновлювати системи безпеки, проводити регулярні аудити та тестування на вразливості, щоб запобігти атакам.

Джерело: [2]

Загалом, впровадження IoT в бухгалтерському обліку може значно підвищити ефективність і точність роботи, проте це вимагає ретельного підходу до питання безпеки і захисту даних.

В рамках даного дослідження спробуємо провести порівняння розглянутих вище технологій (табл.5).

Таблиця 5

Порівняльний аналіз ключових інновацій, що формують майбутнє бухгалтерії

Технологія	Переваги	Виклики
Хмарні технології	<ol style="list-style-type: none"> 1. Швидкий доступ до даних. 2. Автоматизація рутинних завдань. 3. Зниження витрат на інфраструктуру. 4. Високий рівень безпеки та резервного копіювання. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Нестача розвинутої IT-інфраструктури. 2. Місцеве законодавство. 3. Специфічні бізнес-умови.
Технології програмних роботів і ШІ	<ol style="list-style-type: none"> 1. Автоматизація рутинних завдань. 2. Покращення точності і швидкості обробки. 3. Аналіз даних. 4. Виявлення аномалій і прогнозування тенденцій. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Проблеми кібербезпеки. 2. Етичні питання. 3. Можливі зміни в структурах праці.
Блокчейн-технології	<ol style="list-style-type: none"> 1. Прозорість і аудит. 2. Автоматизація через смарт-контракти. 3. Покращення безпеки. 4. Зменшення витрат на транзакції. 5. Інтеграція з іншими системами. 6. Спрощення міжнародних транзакцій. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Технічні труднощі впровадження. 2. Необхідність оновлення навичок персоналу. 3. Потреба у змінах в існуючих системах.
Технології Big Data	<ol style="list-style-type: none"> 1. Удосконалення процедур. 2. Аналіз у реальному часі. 3. Покращення фінансової звітності. 4. Управління ризиками. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Необхідність знання аналітики даних. 2. Захист від несанкціонованого доступу. 3. Етичні стандарти.
Інтернет речей (IoT)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Доступ до даних у реальному часі. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ризик цифрових атак. 2. Контроль зовнішнього

	2. Автоматизація збору та передачі даних. 3. Поглиблений аналіз фінансових показників.	доступу. 3. Забезпечення регулярної роботи IoT. 4. Кібербезпека.
--	---	--

Джерело: складено автором

Сучасні технології можуть значно підвищити ефективність бухгалтерії, забезпечивши автоматизацію та збільшення точності обробки даних. Однак, кожна з цих технологій стикається з викликами, серед яких: кібербезпека, необхідність адаптації навичок персоналу, що вимагає ретельного планування впровадження тощо. Ми вважаємо, що успішна інтеграція інновацій в бухгалтерії залежить від того наскільки ефективно підприємство може забезпечити належний рівень захисту своїх даних та підготовки фахівців.

Висновки. Цифрові технології в бухгалтерському обліку України відкривають нові горизонти для підвищення ефективності та точності фінансових процесів. Перспективи інновацій, серед яких хмарні технології, програмні роботи, штучний інтелект, блокчейн, Big Data та інтернет речей (IoT), дозволяють значно зменшити ймовірність помилок і скоротити витрати часу на обробку даних. Впровадження цих технологій забезпечує не лише автоматизацію й оптимізацію процесів, але й відкриває нові можливості для прозорості та безпеки фінансової інформації. Ці інновації можуть суттєво трансформувати бухгалтерський облік, надаючи нові можливості для управління фінансами в умовах динамічних змін економічного середовища.

Обмеження дослідження

Через стрімкий розвиток цифрових технологій результати цього дослідження можуть швидко стати неактуальними. Для підтримання високого рівня актуальності важливо регулярно оновлювати дані та розширювати джерела інформації.

Перспективи майбутніх досліджень включають поглиблене вивчення впливу нових технологій на ефективність бухгалтерії в умовах їх швидкої

еволюції, а також дослідження можливості інтеграції новітніх технологій у традиційні бухгалтерські практики.

Список використаних джерел

1. Бардаш С. В., Грабчук І. Л. Цифрові технології в сфері бухгалтерського обліку: основні можливості та ризики. *Ефективна економіка*. 2021. № 9. URL: <http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=9301> (дата звернення: 18.04.2024).
2. Бурлан С. Діджиталізація як ключовий тренд бухгалтерського обліку. *Розвиток соціально-економічних систем в геоeкономічному просторі*: матеріали III Міжнародної науково-практичної конференції (м. Тернопіль, 19 травня 2023 року). Тернопіль : ФОП Паляниця В.А., 2023. С. 57–59. URL: <http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/41484> (дата звернення: 19.04.2024).
3. Гайдучок Т. С., Цегельник Н. І. Використання BigData як інноваційної інформаційної технології в системі ведення бухгалтерського обліку. *Актуальні проблеми обліково-аналітичного забезпечення в умовах переходу до Індустрії 4.0* : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., 26–27 берез. 2020 р. Рівне : НУВГП, 2020. С. 27–28. URL: <http://ir.znau.edu.ua/handle/123456789/12019> (дата звернення: 20.04.2024).
4. Горєва А.С., Руденко О.В. Бухгалтерський облік в епоху цифрової трансформації економіки. *Цифрова економіка*: зб. мат. II Національної наук.-метод. конф. (жовтень 2019 р.). С.194–197. URL: <https://ir.kneu.edu.ua/server/api/core/bitstreams/bed27b1d-f8ff-4b0d-ae93-deb572c2a971/content> (дата звернення: 17.04.2024).
5. Домбровська Н. Цифрова трансформація бухгалтерського обліку: вплив технологій на ефективність та якість фінансової звітності. *Економічний аналіз*. 2023. Т. 33. № 2. С. 239–246. DOI: <https://doi.org/10.35774/econa2023.02.239> (дата звернення: 16.05.2024).

6. Кобець Д. Л. Діджиталізація бухгалтерського обліку в контексті забезпечення конкурентоспроможності бізнесу. *Галицький економічний вісник*. Тернопіль: ТНТУ, 2023. Том 83. № 4. С. 38–47. DOI: https://doi.org/10.33108/galicianvisnyk_tntu2023.04.038 (дата звернення: 16.05.2024).

7. Кононенко Л., Пильникова Я., Петренко І. Цифрові технології і бухгалтерський облік: проблеми та перспективи. *Актуальні питання вдосконалення судово-експертної та правоохоронної діяльності* : зб. матеріалів засід. № 2 постійно діючої міжнар. наук.-практ. конф., 24 черв. 2022 р. – Кропивницький, 2022. С. 446–448. URL: <https://dspace.kntu.kr.ua/handle/123456789/12148> (дата звернення: 18.05.2024).

8. Лемішовська О., Лінинська В. Бухгалтерський облік в умовах впровадження інформаційних технологій і систем. *Економіка та суспільство*. 2022. №44. DOI: <https://doi.org/10.32782/2524-0072/2022-44-23> (дата звернення: 18.04.2024).

9. Михайловина С. О., Матрос О. М., Поліщук О. М. «хмарні» технології як важливий аспект розвитку системи бухгалтерського обліку і оподаткування. *Ефективна економіка*. 2021. № 8. URL: <http://www.economy.nauka.com.ua/?op=1&z=9153> (дата звернення: 20.04.2024).

10. Нестеренко І. В., Чміль Є. Л. Моделювання облікової політики в контексті забезпечення інноваційного розвитку підприємства. *Цифрова економіка та економічна безпека*. 2022. Вип. 1 (01). С. 93–99. URL: <https://repo.btu.kharkov.ua/handle/123456789/9991> (дата звернення: 18.04.2024).

11. Онешко С., Хомяк Н., Томілова-Яремчук Н., Кобець Д. Розвиток цифрових інструментів бухгалтерської (фінансової) звітності та її роль у забезпеченні фінансової безпеки економічного суб'єкта. *Академічні візії*. 2022. Вип. 10–11. С. 29–37. DOI: <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.7147303> (дата звернення: 19.04.2024).

12. Правдюк Н. Л., Обнявко М. В. Впровадження блокчейну в облікову систему: кроки назустріч. *Ефективна економіка*. 2022. № 1. URL: <http://www.economy.nauka.com.ua/?op=1&z=9913> (дата звернення: 18.04.2024).
13. Руденко С. В., Погрібняк Д. С. Бухгалтерський облік в умовах цифровізації. *Вісник Хмельницького нац-го ун-ту*. 2021. № 1. URL: http://journals.khnu.km.ua/vestnik/?page_id=39 (дата звернення: 17.04.2024).
14. Спільник І., Палюх М. Бухгалтерський облік в умовах цифрової економіки. *Інститут бухгалтерського обліку, контроль та аналіз в умовах глобалізації*. 2019. Вип. 1-2. С. 83–96. DOI: <https://doi.org/10.35774/ibo2019.01.083> (дата звернення: 17.04.2024).
15. Танасас Георгіос Л., Леонідас Теодоракопулос. Бухгалтерський облік в епоху великих даних: приклади та концептуальні засади. *Журнал європейської економіки*, Вип. 22(4). 2023. С. 512–523. URL: <https://jeej.wunu.edu.ua/index.php/ukjee/article/view/1717> (дата звернення: 19.04.2024).
16. Шиш А. М. Хмарні технології у бухгалтерському обліку та фінансовому аналізі в Україні: аналіз відмінностей та стратегії адаптації до місцевого контексту. *Здобутки економіки: перспективи та інновації*. 2024. №2. DOI: <https://doi.org/10.57125/econp.2024.01.29.02> (дата звернення: 18.05.2024).